

Data management paper

Satisfaction envers les rythmes scolaires : une adaptation du modèle SERVQUAL

Mots clés : data paper, rythmes scolaires, satisfaction, SERVQUAL

Jean-Louis Pernin

Jean-Louis Pernin est maître de conférences au Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales–Cercle d'étude et de recherche en information-communication (LERASS-CERIC, EA 827), Université Paul Sabatier-Toulouse 3, Université Paul Valéry-Montpellier 3.

Cette base de données est issue d'une enquête quantitative par questionnaire (n= 313, année 2015). Elle est construite sur la base du modèle SERVQUAL (qualité de service) adapté aux rythmes scolaires et à la satisfaction des parents d'élèves envers ces derniers.

Contenu de la base de données

Le questionnaire comprend les mesures suivantes : les qualités attendues (21 items), les qualités perçues (21 items), la satisfaction envers les rythmes scolaires (5 items), la satisfaction envers le changement de rythmes scolaires mis en place à la rentrée 2015 pour les classes de primaires et de maternelles (4 items), 7 variables de signalétique. Toutes les variables à échelle sont mesurées en 4 points. Population mère : parents d'élèves en écoles primaires à Tarbes.

La réforme des rythmes scolaires, en 2015, visait à mieux répartir les heures de classe et donc le temps de travail sur la semaine, dans le but d'alléger la journée de classe et de programmer les enseignements à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. Plusieurs alternatives ont été proposées selon la commune où se trouve chaque école. Dans certaines écoles, une après-midi par semaine est consacrée au TAP (temps d'activités périscolaire) alors que dans d'autres, les TAP ont lieu plusieurs soirs par semaine mais sur une durée d'environ 1heure par séance.

Phase qualitative

Les qualités attendues/perçues (21 items) furent identifiés à l'aide a) d'entretiens auprès de 12 parents d'élèves, entretiens menés par un groupe de 5 étudiants en L1 « DUT techniques de Commercialisation », b) d'une séance de travail avec l'enseignant tuteur et le groupe d'étudiants en question.

Variables, énoncés et modalités de réponses du questionnaire

Le tableau 1 ci-dessous présente les énoncés et les modalités de réponses du questionnaire.

Tableau 1 : Variables, énoncés et modalités de réponses du questionnaire

variables	énoncés	Modalités de réponse
Qualités attendues	<p>Enoncé générique : J'attends des rythmes scolaires ... (veuillez noter de 1 pas du tout d'accord à 4 tout à fait d'accord) :</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Que mon enfant ne soit pas fatigué2 - Que mon enfant apprenne mieux3 - Que mon enfant ait plus de culture générale4 - Que mon enfant ait du temps pour jouer5 - Que mon enfant soit moins timide6 - Que mon enfant prenne confiance en lui7 - Que mon enfant s'intègre mieux dans sa classe8 - Que mon enfant considère les activités proposées comme un moment de détente9 - Que mon enfant prenne plaisir à aller à l'école10 - Que mon enfant prenne plaisir à participer aux activités11 - Que mon enfant participe à de nouvelles activités12 - Que mon enfant fasse des activités que je n'aurai pas pu lui payer13 - Que mon enfant apprécie les activités collectives proposées14 - Que les rythmes scolaires n'empiètent pas sur les activités extrascolaires de mon enfant15 - De pouvoir passer du temps de qualité avec mon enfant16 - Que ma vie de famille soit bien organisée17 - Que ma vie de famille soit paisible18 - Que je sois moins stressé(e) par les horaires de mon enfant19 - Que je ne sois pas débordé(e)20 - Que mon emploi du temps soit plus facile à gérer21 - Que les rythmes scolaires n'empiètent pas sur mes activités	<p>Pas d'accord du tout ; Plutôt pas d'accord ; Plutôt d'accord ; Tout à fait d'accord</p>

	22 - Autres attentes	Question texte ouverte
Qualités perçues	<p>Enoncé générique : Veuillez évaluer le degré de satisfaction de vos attentes en ce qui concerne ... de 1 pas du tout satisfait à 4 tout à fait satisfait :</p> <p>23 - Le fait que mon enfant ne soit pas fatigué 24 - Le fait que mon enfant apprenne mieux 25 - Le fait que mon enfant ait plus de culture générale 26 - Le fait que mon enfant ait du temps pour jouer 27 - Le fait que mon enfant soit moins timide 28 - Le fait que mon enfant prenne confiance en lui 29 - Le fait que mon enfant soit mieux intégré 30 - Le fait que mon enfant considère les activités proposées comme un moment de détente 31 - Le fait que mon enfant prenne plaisir à aller à l'école 32 - Le fait que mon enfant prenne plaisir à participer aux activités 33 - Le fait que mon enfant participe à de nouvelles activités 34 - Le fait que mon enfant participe à des activités que je n'aurai pas pu lui payer 35 - Le fait que mon enfant apprécie les activités collectives proposées 36 - Le fait que les rythmes scolaires n'empiètent pas sur les activités extrascolaires de mon enfant 37 - Le fait que je passe du temps de qualité avec mon enfant 38 - Le fait que ma vie de famille soit bien organisée 39 - Le fait que ma vie de famille soit paisible 40 - Le fait que je sois moins stressé(e) par les horaires de mon enfant 41 - Le fait que je ne sois pas débordé(e) 42 - Le fait que mon emploi du temps soit facile à gérer 43 - Le fait que les rythmes scolaires n'empiètent pas sur mes activités</p>	Pas du tout satisfait ; Plutôt pas satisfait ; Plutôt satisfait ; Tout à fait satisfait
	44 - Autre qualité perçue	Question texte ouverte
Satisfaction	<p>45 - Je suis globalement satisfait(e) des nouveaux rythmes scolaires 46 - Les rythmes scolaires sont pertinents par rapport à l'éducation de mon enfant 47 - Les rythmes scolaires correspondent bien à mes attentes 48 - J'ai de l'affection envers les rythmes scolaires 49 - J'apprécie les rythmes scolaires actuels</p>	Pas d'accord du tout ; Plutôt pas d'accord ; Plutôt d'accord ; Tout à fait d'accord

Satisfaction envers le changement des rythmes scolaires	50 - Selon moi, les rythmes scolaires actuels, par rapport aux anciens sont	Pas du tout satisfaisants ; Plutôt pas satisfaisants ; Plutôt satisfaisants ; Tout à fait satisfaisants
	51 - Selon moi, les rythmes scolaires actuels, par rapport aux anciens sont :	Très déplaisants ; Plutôt déplaisants ; Plutôt plaisants ; Tout à fait plaisants
	52 - Selon moi, les rythmes scolaires actuels, par rapport aux anciens sont :	Très inappropriés ; Plutôt inappropriés ; Plutôt appropriés ; Tout à fait appropriés
	53 - Selon moi, les rythmes scolaires actuels, par rapport aux anciens sont :	Très inefficaces ; Plutôt inefficaces ; Plutôt efficaces ; Tout à fait efficaces
Signalétique	54 - Quel est votre âge ?	Variable numérique ouverte
	55 – Vous êtes :	Homme ; Femme ;
	56 - Quelle est votre catégorie socio-professionnelle?	Agriculteur ; Artisan ; Commerçant ; Cadre supérieur ; Cadre intermédiaire ; Ouvrier ; Au foyer ; Inactif ; Employé ; Autres
	57 - Combien avez-vous d'enfants ?	Variable numérique ouverte
	58 - En quelle classe est/sont votre(s) enfant(s)? (4 réponses possibles)	Crèche ; Maternelle ; CP ; CE1 ; CE2 ; CM1 ; CM2 ; Collège ; Lycée ; Etudes supérieures
	59 - Dans quelle école est votre enfant?	Henri 4 ; Urac Sendère ; Théophile Gautier ; Arc-en-ciel (Bordères) ; Jules Verne ; Jean Moulin ; Autres
	60 - Comment faites-vous pour garder vos enfants quand vous ne pouvez pas le faire vous-même ? (4 réponses possibles)	nounou ; assistante maternelle ; garderie ; centre de loisirs ; famille ; je n'ai pas trouvé de solutions

L'ordre des items dans le questionnaire est exactement similaire à celui du tableau 1.

Methodologie.

La collecte de données s'est effectuée par l'intermédiaire des 6 écoles qui ont bien voulu participer à l'enquête : les enseignants ont fait passer les questionnaires aux parents dans les cahiers de liaison

des enfants. La collecte a été réalisée en novembre-décembre 2015. 313 observations furent récoltées.

Disponibilité et formats de la BDD

La BDD est disponible sur la plateforme Researchgate au format Excel (formats sphinx et SPSS disponibles à la demande).

DOI : 10.13140/RG.2.2.27398.91205

Lien :

https://www.researchgate.net/publication/356252810_Data_Satisfaction_rythmes_scolaires_Adaptation_du_modele_SERVQUAL_n313_annee_2015